

ALI SAFIY DUNYOQARASHIDA RATSIONALIZM VA IRRATSIONALIZM ELEMENTLARI

Umid Mavlyanov,

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Guliston davlat universiteti Tarix kafedrası mudiri

e-mail: mavlyanovun@gmail.com

Аннотация. Мақолада темурийлар ренессанси даврининг етук алломаларидан бири бўлган Фахруддин Али Сафий илмий меросининг асосий жиҳатлари ёритилган. Шунингдек, аллома асарларида борлиқ ва билиш муаммосининг қўйилиши, билиш назариясида рационализм ва иррационализм усулларида мутафаккирнинг фойдаланганлиги келтирилган.

Калит сўзлар. Ренессанс, Али Сафий, аллома, фалсафа, маънавият, билиш, рационализм, иррационализм.

Аннотация. В статье освещаются основные аспекты научного наследия Фахруddина Али Сафи, одного из видных ученых эпохи Тимуридского Возрождения. Также в трудах мыслителя анализируется проблема бытия и познания, использование мыслителем методов рационализма и иррационализма в теории познания.

Ключевые слова. Ренессанс, Али Сафи, аллома, философия, духовность, знание, рационализм, иррационализм.

Abstract. The article highlights the main aspects of the scientific heritage of Fakhruddin Ali Safi, one of the mature scientists of the Timurid Renaissance. Also, Alloma's works mention the problem of being and knowledge, the thinker's use of methods of rationalism and irrationalism in the theory of knowledge.

Key words: Renaissance, Ali Safi, alloma, philosophy, spirituality, knowledge, rationalism, irrationalism.

Ўзбекистон азалдан улуғ олиму фузалолар, буюк алломалар юрти эканлиги илмий жамоатчилик томонидан эътироф этилган. Юртимиз худудида бир неча марта юксак тараққиёт, юксак маънавий ривожланиш давлари юз бериб, улар ҳақли равишда Ренессанс атамаси билан таърифланган. Ана шундай уйғониш даврининг бир босқичи – иккинчи Уйғониш, Ривожланган Ренессанс давлари билан номланаётган Темур ва темурийлар даври эканлиги ҳам эътироф этилмоқда.

Темурийлар ренессанси даврининг етук олимларидан бири бу Фахруддин Али Сафийдир.

Маълумотларига кўра, Али Сафий 1463 йил 12 февралда Хиротда Хусайн Воиз Кошифий оиласида туғилган. У бошланғич таълимни ўз отасидан, сўнгра маҳалла мактабида олган. Али Сафийнинг етук олим бўлиб шаклланишига отасининг таъсири катта бўлган.

Али Сафийнинг ижодий фаолияти XV асрнинг 70-йилларида шаклланган. У Жомий ва Навоийларнинг маслаҳатлари билан 1474-1489-90 йилларда Хожа Аҳрорнинг котиби, муриди, маслакдоши бўлиб, у билан бирга фаолият кўрсатган. 1490 йилда Султон Хусайн Бойқаро уни Хиротга таклиф этган ва давлатнинг бош воизи лавозимига тайинлаган. У Хиротнинг барча машхур мадраса, масжид ва хонақоҳларида ислом, шариат арконларидан дарс бериши билан бир қаторда, хожагония-нақшбандия тариқати таълимоти ва амалиётининг билимдони, фатво бера оладиган юксак нуфузли давлат ва дин арбоби сифатида эътироф этилган.

Биз таҳлил этган бирорта манбада Али Сафийнинг шахсий ҳаёти, оиласи, фарзандлари ва яқинлари ҳақида ҳозирча аниқ маълумот йўқ. Бирок, «Рашаҳоту айнил ҳаёт» асарида у ўзининг Саъдуддин Қошғарийнинг тўнғич ўғли Хожаи Калоннинг қизига уйланганлигини, Жомийга божа бўлганлигини ёзган [1: 212]. Бу эса, унинг оила қурганлиги, лекин Навоий таъкидлаганидек, «дардманд шева», «фоний сифат»лиги учун фарзанд кўрмаганлигининг далилидир.

Биз Али Сафийнинг отаси, устозлари, замондошларининг унинг фаолияти ҳақидаги эътирофларини қиёсий таҳлил этиб, Али Сафийнинг ўз даври илму маърифатининг тарғиботчиси сифатида эътироф этилганига гувоҳ бўлдик, аллома илмий меросининг таҳлили асосида қуйидаги 13 та асари борлигини аниқладик: 1. «Рашаҳоту айнил-ҳаёт» (Ҳаёт булоғи томчилари); 2. «Латоиф ут-тавоиф» (Тоифалар лутфлари); 3. «Маҳмуд ва Аёз»; 4. «Анис ул-орифийн фил-маваиз» (Панд-насихатда орифлар дўсти); 5. «Тухфат ул-хоний»; 6. «Ҳирз ул-амон мин фаттан уз-замон» (Замон шумликларидан омон сақловчи тумор); 7. «Одоб ул-асҳоб» (Дўстлар одоби); 8. «Кашф ул-асрор» (Сирларни кашф этиш); 9. «Усули нақшбандиййа»; 10. «Фарасномаи Сафий»; 11. «Лавоих-ул-қамар» («Ойнинг кўринишлари»); 12. «Асрори Қосимий»; 13. Луғати Али Сафий.

Али Сафийнинг ўзи мунтазам ўрта аср мусулмон олий маълумотига эга бўлганлиги, яъни мадраса таълимни тўла ва мукаммал олганлиги – зоҳирий илмлар соҳиби бўлганлиги, бунга параллел равишда ботиний, диний-ирфоний орифлик таълимни пирлари Хожа Аҳрор, Абдурахмон Жомий қўлида ирфоний – иррационал илмларни ҳам тўла, мунтазам ва мукаммал эгаллашига монелик қилмади. Аксинча, Али Сафий таълим олиш жараёнида диний-

ирфоний билишни дунёвий, рационал билиш билан уйғунлаштириш имкониятларининг шундай беқиёс намунасини кўрсатди. Бу ҳатто бугунги кунда дунёвий, рационал билиш билан иррационал билиш имкониятларини уйғунлаштириш, уларнинг бир-бирларини тўлдириш зарурлиги кун тартибига қўйилаётган, лекин, буни амалга оширишга ҳали эришилмаган кунларимизда ҳам ҳайратомуз, ҳам ирбатомуздир. Зеро, Али Сафий ҳам рационал, дунёвий илмларда, ҳам диний-илоҳиёт, тасаввуфий-ирфоний, иррационал илмларда энг ўткир зако, ақл, билим ва салоҳиятга эга эди [5]. У икки соҳада ҳам ўзини тўла намоён эта олган. Буни «Рашаҳоту айнил-ҳаёт», «Анис ул-ориғийн филмаваиз», «Латоиф ут-тавоиф» каби асарларида тасаввуфий-ирфоний муаммолар, ботиний билиш усуллари, воситаларини чуқур, нозик жиҳатларигача муфассал баён, таҳлил этиб бера олганлигида ҳам кўриш мумкин. Бундан ташқари, Али Сафий ўзининг «Ҳирз-ул-амон мин фитан-ул-замон» номли асарида «Қуръони каримнинг ҳарфлари, суралари, оятларининг шифобахшлиги, фойдалари, хос оятлар ва ҳадиси шарифлар ҳақида», улар асосида инсон тақдирини башорат қилиш, унинг саломатлиги имкониятларининг иррационал асосларини қидириб топиш, улардан фойдаланиш йўллари, усул ва воситаларини тадқиқ этган.

Шунингдек, Али Сафийнинг «Латоиф ут-тавоиф» асарида дунёвий, зоҳирий, диний илмлар, адаб илмлари, «юнон илмлари» деб аталган мантиқ, фалсафа, бошқа табиатшунослик илмлари чуқур ва кенг қамровли асосланган. Бизнингча, бу асардаги илмий-фалсафий, мантиқий фикрлаш усулларида оид ғоялар замонавий фалсафанинг назарий асоси сифатида муҳим аҳамиятга эга. Масалан, асарнинг «Тиб ва Қуръон» номли ҳикматида «Тиб Каломуллонинг қаерида ёзилган?», деб софистик ва риторик савол берган кишининг мақсадини яхши тушунган ҳақимнинг мантиқий тўғри жавоби баён этилган. «Ўша ердаки, -деди ҳақим, -енг, ичинг, аммо исроф қилманг (деган жойида). Яъни кўп еманг, чунки ҳар қандай касалликнинг боши кўп овқат ейишдадир», [2: 12] деган фикрлари ҳозирги даврда соғлом турмуш тарзига риоя қилиш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишларига мос.

Али Сафийнинг ўз даври фалсафаси ва айниқса, мантиқ илмининг билимдони эканлиги унинг мантиқий исбот усуллари мураккаб диний-илоҳий, тасаввуфий баҳс-мунозараларда самарали қўллаш олиганлигида намоён бўлади. У сиёсий муаммоларда ҳам мантиқий исбот усуллари қўллаш йўли билан ечиш имконини исботлаган. Масалан, «Латоиф ут-тавоиф» асаридаги «Ислом ва таом» деб аталган ҳикматида софистик савол ва унга мос жавобларда [3: 72] Сайфиддин Аҳмаднинг фаолиятига баҳо берган ва унинг Жомийга муносабатини мантиқий исбот усуллари, шу жумладан, аслида исбот

усули ҳисобланмайдиган софистик «исбот усуллари» билан асослаган ва ўз фикрларини «Латоиф ут-тавоиф» ва бошқа асарларида давом эттирган. Демак, Али Сафийнинг илм ва мантиқ тўғрисидаги қарашларида дунё ва унинг қонунларини инсон ўз ақлу-заковати билан билиши мумкинлиги, уларни тўғри тушунтириб, исботлаб бера олиш имкониятлари асосланган. Бизнинг фикримизча, у мантиқ инсон ақлу заковатининг кучи билан бахт-саодатга эришиш, хайрли савобларни топиши мумкинлигига ишонган.

Айни пайтда, Али Сафий ўз даврининг нақлий ва ирфоний билиш даражасини конкрет илмий, формал-мантикий билиш (шариат, фикҳ исбот усуллари)дан устун қўйган фарзанди бўлганлиги учун илмни жуда кенг – ақлий, нақлий, васл-назар (яъни иррационал) ва ассоциатив тафаккур усул, восита, йўллари қамраб олувчи сифатида таърифлаган. Масалан, у мантиқ, калом, тафсир, таъвил, араб тили ва бошқа зоҳирий, расмий илмлар (илми қол, илми зоҳир, улуми расмий ва ҳ.к.), шу жумладан, «ғайри арабий» илмлар, қадимги юнон табиатшунослиги, фалсафий илмларни эгалламасдан туриб инсон бирон нарсага эриша олмаслигини [1: 170-229], шунингдек, маъносиз баҳс-мунозара, фалсафа ва мантиқдаги схоластик баҳс аслида инсон ақли ва билими устидан зулм эканлигини таъкидлаган. «... бир куни Ҳазрати Шайх (Алоуддин Аттор) мандин сўрадиларким: «Зулм на нимарса турур?» Ойтдум: «Ваъз этмак бир нарсани ғайри мавзеъда». Ойтдиларким: «Кўнгул Ҳақ таолонинг ёдқардига маҳтал турур, Ҳақдин бошқа ҳар нимарсани ул жойда қўйсалар зулм бўлур». Бошқа бир баҳс-мунозарада Мавлоно Алоуддин Аттор келтирган маълумотларни Али Сафий баён этиш баробарида фақиҳнинг: «Оё, ман зулму ситам қилурманмиким, халослиқ истарсиз. Балким ман сизнинг сўзингизга шубҳа этарман, жавоб бермак керактур» [1: 232-233], деб, илмий баҳсларда ошкораликнинг зарурлигини очиб берган.

Али Сафий билишнинг ақлий билиш даражасидан юқори турувчи иррационал кўринишлари, усул, воситалардан «илми ладуний», «илми ҳол», «улуми нақлий», «илми кашф», «улуми ботиний», «авлиёлар илми», «жазбаи улухият», «ҳикмати илоҳий», «илми назар», «ҳаққ-ул-яқийн», «илми ботин», «қўлдан-қўлга бериладиган илм», «Аллоҳ таолонинг ўз илми», «илми муроқаб», «илми робита» каби ўнлаб кўриниш, соҳа, усул, воситаларини келтириб ўтади, ҳар томонлама асослайди [4]. Уларни муайян тизим шаклига келтириш, таснифлаш, ўзига хослигини кўрсатиш, инструментарийси, усул ва воситаларини аниқлаш махсус тадқиқотлар олиб боришни талаб қилади. Али Сафий, шунингдек, «Рашаҳоту айнил-ҳаёт»да «илми яқин», «илми қол», яъни зоҳирий, бу дунё илмлари, расмий илмлар билан ботиний илмлар – илми ботин, илми ҳол, илми ладуний, кашф, жазба илмларининг фарқи, уларнинг ўзига

хосликлари, афзаллик, устунликлари, қусур, камчиликларини ҳам кўрсатиб, асослаб беришга интиланган.

Хулоса сифатида шуни таъкидлашимиз лозимки, Али Сафий илмий меросининг йўналишлари ҳам дунёвий, ҳам диний-ирфоний ғояларининг тарғиботи сифатида амал қилади. У борлиқнинг моҳиятини аниқлашда ҳар икки йўналишдан унумли фойдаланган ва билимларнинг мутаносиблигини таъминлашга эришган. Али Сафий ўз салафлари диний-ирфоний, фалсафий қарашларини ворисий ривожлантирган. Бироқ, унда «Аҳли сунна вал-жамоа» концепцияси доирасида объектив-идеалистик ва креацион дунёқарашнинг таъсири устуворлик қилади.

Али Сафий ўзининг дунёвий ва диний ирфоний қарашларининг талқинида ўтмиш мутафаккирлари ғояларидан самарали фойдаланган ва ўзининг оригинал ёндашувларини асослаган. Бунинг натижасида, кейинги давр тасаввуф назарий тараққиётида борлиқ тўғрисида тасаввуфдаги алоҳида концепциялар, ҳатто илгариги даврларда куфр сифатида жазолашга сабаб бўлган ғояларни ҳам анча-мунча бемалол ўртага қўйиш, баҳс-мунзара олиб бориш имконияти вужудга келган. Худди ана шу вужудга келган маънавий-эпистемологик вазият, муҳит, талаб ва қизиқиш доирасида Али Сафий борлиқ масаласидаги тасаввуфдаги энг мураккаб, хатарли муаммоларни муфассал ёзиб қолдириб, тушунтириши, талқин этиши мумкин бўлган эди. Бу эса, тасаввуф тариқатларидаги олам ва одам ҳақидаги ғояларнинг ўзгаришига, инсонни улуғлашга таъсир этган.

Али Сафийнинг илмий-фалсафий меросида иррационал билимларнинг ўрни ва аҳамиятига алоҳида эътибор қаратилган ва у ўз қарашларини махсус теософик, иррационал усуллар билан асослаган. Унинг дунёни билишда расмий (шаръий) илмлар билан «илми ҳол» (тасаввуфий-мистик) ҳамда дунёвий фанлар («юнонлар илми»)нинг мутаносиблигини таъминлаш ҳақидаги қарашлари ҳозирги даврда фан ва эзотеризмнинг ўзаро алоқаларида тўлиқ намоён бўлмоқда.

REFERENCES

1. Фахруддин Али Сафий. Рашаҳоту айнил ҳаёт (Обихаёт томчилари). –Тошкент: Абу Али ибн Сино, 2004.
2. Ҳасаний М., Умрзоқ Б. Фахруддин Али Сафий ва унинг «Рашаҳот» китоби ҳақида. – Фахруддин Али Сафий. Рашаҳоту айнил ҳаёт. –Т.: Абу Али ибн Сино, 2004.
3. Фахриддин Али Сафий. Латофатнома. –Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1996.

4. Mavlyanov, U. N. (2023). Issues of Knowledge in the Legacy of Ali Safi. *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*, 3(07), 41-43.
5. Мавлянов, У. Н. (2020). ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ И НАСЛЕДИИ АЛИ САФИ. *Вестник Российского философского общества*, (1-2), 200-209.